

YENGIL ATLETIKANING TARIXI VA RIVOJLANISHI

O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti

Nukus filiali 2-kurs talabalari

Iroda Oralbaeva

Yunus Xojabaev

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8398523>

Annotatsiya. Yengil atletika — sportning eng ommaviy turlaridan biri; turli masofalarga yugurish, sportcha yurish, balandlikka sakrash, uzunlikka, uch hatlab, langarcho ‘p bilan, nayza uloqtirish, lappak, bosqon, yadro irg‘itish, ko‘pkurash (o‘nkurash, yettikurash) mashqlarini o‘z ichiga oladi. Yengil atletikada 50 dan ziyod mashq bor, ulardan 48 tasi Olimpiada o‘yinlari dasturiga kiritilgan. Bundan tashqari, Yengil atletika zamonaviy beshkurash va triatlon sport turlarining bir mashqini tashkil etadi, barcha sport turlarining mashg‘ulot, ta‘lim muassasalarining o‘quv, harbiy-tayyorgarlik, salomatlik mashqlari, o‘quvchi-yoshlarning „Alpomish“ va „Barchinoy“ sport sinovlari dasturidan joy olgan.

Kalit so‘zlar: Olimpiya o‘yinlari, Xalqaro yengil atletikafederatsiyasi, dekatlon, geptatlon, yozgi paralimpiya o‘yinlari, filmlar.

HISTORY AND DEVELOPMENT OF ATHLETICS

Abstract. Athletics is one of the most popular sports; includes various distance running, cross country running, high jump, long, triple, anchor, javelin throw, lappak, boscon, nuclear irradiation, multikurash (jump, yettikurash). Athletics has more than 50 exercises, 48 of which are included in the Olympic Games program. In addition, athletics constitutes one exercise of modern pentathlon and triathlon sports, the training of all sports, training of educational institutions, military-preparatory, health exercises, the program of Sports tests of student-youth "Alpomish" and "Barchinoy".

Key words: Olympic Games, international athletics, decathlon, heptathlon, Summer Paralympics, movies.

ИСТОРИЯ И РАЗВИТИЕ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ

Аннотация. Легкая атлетика-один из самых массовых видов спорта; включает в себя бег на различные дистанции, спортивную ходьбу, прыжки в высоту, в длину, тройной прыжок, с якорем, метание копья, Ланпа, рейд, толкание ядра, многоборье (десятиборье, семиборье). В легкой атлетике насчитывается более 50 упражнений, 48 из которых входят в программу Олимпийских игр. Кроме того, легкая атлетика представляет собой одно из упражнений современного пятиборья и триатлона, включающее в себя тренировочную программу всех видов спорта, учебную, военно-подготовительную, оздоровительную программу учебных заведений, программу спортивных испытаний учащейся-молодежи „Алпомииш“ и „барчиной“.

Ключевые слова: Олимпийские игры, Международная федерация легкой атлетики, десятиборье, семиборье, летние Паралимпийские игры, фильмы.

Atletikaning kelib chiqishini topish uchun biz tarixga juda uzoqqa borishimiz kerak, chunki atletika dunyodagi eng qadimgi sport tadbirlaridan biridir. Darhaqiqat, bugungi kunda biz bilgan Olimpiya o‘yinlari Qadimgi Yunonistonda o‘tkaziladigan qadimgi yengil atletika

musobaqalaridan kelib chiqqan. Biroq, ba'zi tarixchilar atletikaning kelib chiqishini miloddan avvalgi 10 yoki hatto 9-asrlarga borib taqashadi.

Miloddan avvalgi 776-yilda Gretsiyadagi qadimgi Olimpiyada birinchi Olimpiya o'yinlari bo'lib o'tdi va o'sha o'yinlar davomida faqat bitta, zamonaviy terminologiyadan foydalanish, yengil atletika musobaqasi o'tkazildi va bu stadiondagi piyoda va ushbu tadbirlarning g'olibi edi. Olimpiadaning birinchi g'olibi Koroibos edi. Yengil atletika yoki to'g'rirog'i yengil atletikaning ba'zi jihatlari Gretsiyada bo'lib o'tgan Panhellenik o'yinlarda qatnashgan va shu yerdan Yengil atletika g'oyalari va asosiy tushunchalari miloddan avvalgi 200-yillarda Italiyaga tarqalgan.

Miloddan avvalgi 200-yillarda Italiya.

Keyingi bir necha asrlar davomida yengil atletika asta-sekin rivojlandi. Biroq, o'rta asrlarda yengil atletika rivojlanishining yangi to'lqini boshlandi. Bu davrda Yevropaning shimoliy qismida yengil atletika rivojlangan. Bizga ma'lum bo'lgan yengil atletika 19-asrda yengil atletika bo'yicha ilk musobaqalar bo'lib o'tgan paytda rivojlana boshlagan. O'sha davrda yengil atletika bo'yicha boshlang'ich musobaqalar ta'lim muassasalari, sport klublari va ayrim harbiy tashkilotlar tomonidan tashkil etilgan. Ushbu muassasalar tomonidan tashkil etilgan tadbirlar, aslida, to'siqlar poygalarini o'z ichiga olgan.

Bu davrda birinchi milliy yengil atletika assotsiatsiyalari tashkil etildi va oradan ko'p o'tmay birinchi milliy musobaqalar bo'lib o'tdi. Bunday musobaqalarni tashkil etgan birinchi assotsiatsiyalar orasida 1880-yilda yillik AAA chempionatini tashkil etgan Angliya havaskor atletika assotsiatsiyasi ham bor edi. Angliyadan oldin ham, AQShning Nyu-York Atletik klubi 1876-yilda ochiq havoda yengil atletika bo'yicha birinchi AQSh chempionatini tashkil qilgan.

O'sha davrda yengil atletika katta qadamlar bilan rivojlanib borar ekan, barcha sportchilar umumiy bir muammo bor edi. O'sha vaqtlarda barcha sportchilar havaskor deb hisoblanardi va havaskor sportchilar mashg'ulotlar uchun pul, pul mukofotlari yoki homiylik shartnomalarini ololmasligi ma'lum bo'lgan qoida tufayli sportchilar o'rtasida tobora kuchayib borayotgan muammolarni keltirib chiqardi. Ba'zi bir sportchining professional bo'lishi mumkinligi haqidagi ayblovlar, oxir-oqibat, o'sha sportchining oldingi davrdagi g'alabalaridan mahrum bo'lishiga olib keladi.

Yengil atletika rivojlanishidagi eng katta bosqichlardan biri 1896-yilda yozgi Olimpiya o'yinlarida bo'lgan. Afinadagi o'sha o'yinlarda yengil atletika marafon bilan birgalikda ushbu o'yinlardagi sport tadbirlarining aksariyat qismini tashkil etdi. Bundan tashqari, ushbu o'yinlar ham muhimdir, chunki ular birinchi marta yengil atletika musobaqalarida ishlatiladigan metrik o'lchovni taqdim etdilar. Keyingi ikki o'n yillikda yengil atletikaning, to'g'rirog'i, umuman yengil atletikaning rivojlanishi engil atletikani kelajakdagi har bir o'yin uchun Olimpiya o'yinlarining eng muhim jihati bo'lish yo'liga qo'ydi.

1912-yilda yengil atletika rivojlanishidagi ikkinchi bosqich Xalqaro havaskorlar atletika federatsiyasi yoki IAAF tashkil etilganida yuz berdi va u yengil atletika bo'yicha xalqaro boshqaruv organiga aylandi. O'sha davrdagi IAAF rasmiylari havaskorlikning engil atletika uchun muhimligini ta'kidladilar va bu IAAF faoliyatini davom ettiradigan asosiy tamoyilga aylandi. 1920-yillarning boshlariga qadar yengil atletika faqat erkaklar sporti edi. Ayollar sport harakati 1921-yilda Jahon ayollar o'yinlari tashkil etilgandan keyingina ayollar yengil atletikaning bir qismi bo'lishdi. Biroq ayollar birinchi marta 1928-yil yozgi Olimpiya o'yinlarida Olimpiya o'yinlarida yengil atletika musobaqalarida qatnashishgan.

Yengil atletika ommaviy axborot vositalarida ko'proq yoritilgach va yirik kompaniyalar uchun jozibador bo'lganidan so'ng, sportchilarning havaskor haykallari professionallik foydasiga tushib ketdi. Rasmiy ravishda 1982-yilda Xalqaro havaskor atletika federatsiyasi havaskorlik tushunchasidan voz kechdi va u professional sportchilar tashkilotiga aylandi. Shundan so'ng, keyingi yil yengil atletika bo'yicha birinchi IAAF Jahon chempionati o'tkazilgan birinchi yil bo'ldi va shu paytdan boshlab yengil atletika va sportchilarning ommaviyligi o'sishda davom etdi va bugungi kunda ular har qanday sport turidagi eng hurmatli sportchilar qatoriga kiradi.

Yengil atletika: Yengil atletika musobaqalari 19-asr oxirida paydo bo'lgan va odatda raqib o'quv yurtlari, harbiy tashkilotlar va sport klublari vakili bo'lgan sportchilar o'rtasida bahs bo'lgan. Ishtirokchi sportchilar o'z mutaxassisliklariga ko'ra bir yoki bir nechta musobaqalarda ishtirok etishlari mumkin. Erkaklar va ayollar alohida raqobatlashadi. Yengil atletika ham yopiq, ham tashqi formatda bo'ladi, ko'pincha yopiq musobaqalar qishda, ochiq havoda esa asosan yozda o'tkaziladi. Sport musobaqalar o'tkaziladigan joy - yengil atletika stadioni bilan belgilanadi.

Trekda turli xil yugurish musobaqalari o'tkaziladi, ular uchta keng masofaga toifag kiradi: sprint, o'rta masofa va uzoq masofaga yugurish musobaqalari. Estafeta poygalarida har biri to'rtta yuguruvchidan iborat bo'lgan jamoalar ishtirok etadi, ular belgilangan masofadan so'ng birinchi bo'lib marraga yetib kelgan jamoa bo'lish maqsadida o'z jamoadoshiga estafeta uzatadi. To'siqlardan o'tish va to'siqlardan o'tish - bu tekis yugurish mavzusining o'zgarishi, chunki sportchilar poyga davomida trekdagi to'siqlarni bartaraf etishlari kerak. Maydondagi musobaqalar ikki turga bo'linadi - sakrash va uloqtirish musobaqalari. Uloqtirish musobaqalarida sportchilar asbobni qanchalik uzoqqa uloqtirgani bilan o'lchanadi, umumiy musobaqalar esa otish, disk, nayza va bolg'a uloqtirishdir. To'rtta umumiy sakrash hodisasi mavjud: uzunlikka sakrash va uch hatlab sakrash sportchining sakrashi mumkin bo'lgan gorizontol masofani o'lchaydigan musobaqalar, balandlikka sakrash va tayanch sakrash esa erishilgan balandlikka qarab belgilanadi. Dekatlon (odatda erkaklar bellashadi) va geptatlon (odatda ayollar ishtirok etadi) o'z ichiga olgan qo'shma musobaqalar sportchilar bir qancha turli yengil atletika musobaqalarida qatnashadigan musobaqalar bo'lib, har bir chiqish yakuniy ochkolar sari boradi.

Eng nufuzli yengil atletika musobaqalari atletika chempionatlari va ko'p sport musobaqalarida yengil atletika dasturlari doirasida o'tkaziladi. Yengil atletika bo'yicha Olimpiya musobaqalari va engil atletika bo'yicha jahon chempionati, Paralimpiya musobaqalari va paraatletika bo'yicha jahon chempionati engil atletika bo'yicha musobaqaning eng yuqori va nufuzli darajasidir. Yengil atletika musobaqalari yirik atletika chempionatlarining eng ko'zga ko'ringan qismiga aylandi va yengil atletika sporti doirasidagi ko'plab mashhur sportchilar ushbu fandan keladi. Diskret yengil atletika musobaqalari milliy chempionatlar darajasida, shuningdek, har yili taklif qilinadigan yengil atletika yig'inlarida topiladi. Uchrashuvlar IAAF olmos ligasi seriyasidagi kabi elita musobaqalaridan tortib, yengil atletikaning asosiy qismini tashkil etuvchi barcha xohlovchilar uchun asosiy trek uchrashuvlari, sportlararo klublar uchrashuvlari va maktab tadbirlarigacha. Foekje Dillema 1950-yilda ayollar bo'limidan chetlashtirilgan.

Yengil atletika sportida odamlarning qobiliyatlarining sezilarli o'zgarishi sportchilarni o'xshash turdagi yoki qobiliyatdagi raqiblarga qarshi turish va ochiq musobaqalarda raqobatdosh bo'lmagan odamlar guruhlarini kiritish uchun ko'plab raqobatbardosh toifalarning yaratilishiga olib keldi barcha voqealarga. Sportchilarning ma'lum bir toifaga bo'lish huquqi vaqti-vaqti bilan sport ishtirokchilari, rasmiy shaxslar va tomoshabinlar o'rtasida bahs-munozaralarga sabab

bo'lad, nizolar, odatda, raqobatdosh ustunlikka ega bo'lish uchun qasddan firibgarlik yoki toifaga muvofiqdigi bo'yicha turli xil madaniy nuqtai nazarlardan kelib chiqadi.

Jismoniy xususiyatlarga asoslangan asosiy toifalardan tashqari, ba'zi musobaqalar millati, jamiyatga a'zolidigi yoki kasbiga asoslangan qo'shimcha muvofiqdlik mezonlariga ega.

1912-yilda yengil atletika bo'yicha xalqaro boshqaruv organi-Xalqaro yengil atletika havaskorlar federatsiyasi tashkil etila boshlandi. 1970-yillarning oxirida boshlangan sportning havaskorlikdan professionallikka tomon harakatlanishini e'tirof etish uchun nomdan havaskor so'zi olib tashlandi va tashkilot 2001-yilda Xalqaro yengil atletika federatsiyalari assotsiatsiyasi sifatida rebrending qilindi. 2019-yil oxirida yana bir rebrending boshlandi. Jahon yengil atletikasi boshqaruv kengashining yangi nomi sifatida.

Jahon atletikasiga 215 ta a'zo davlat va hududlar kiradi, ular oltita kontinental hududga (yoki hududiy uyushmalarga) bo'lingan. Oltita assotsiatsiya hududi Osiyo, Afrika, Yevropa, Okeaniya, Shimoliy Amerika va Janubiy Amerikaga tegishli. Yengil atletika sport turlari xalqaro va qit'a miqyosida o'zlarining mustaqil boshqaruv organlariga ega emas; Buning o'rniga, barcha atletika hokimiyati ostiga tushadi.

Yengil atletika musobaqalarini uch turga bo'lish mumkin: xalqaro chempionatlar, milliy chempionatlar va yillik uchrashuvlar va poygalar. Xalqaro chempionatlar yoki o'yinlardagi yengil atletika sport turidagi raqobat cho'qqisini ifodalaydi va ular o'z mamlakati yoki mintaqasini ifodalovchi sportchilar o'rtasida bahslashadi. Ushbu musobaqalarning tashkil etilishi odatda jahon, qit'a yoki mintaqaviy atletika bo'yicha boshqaruv organi tomonidan nazorat qilinadi. Sportchilar ushbu musobaqalarga o'zlarining milliy yengil atletika bo'yicha boshqaruv organi tomonidan tanlab olish yo'li bilan kirishadi, bu odatda sportchilarni milliy saralash tadbiridagi oldingi yutuqlari yoki chiqishlari orqali baholash orqali amalga oshiriladi. Milliy chempionatlar har yili mamlakatning eng yaxshi sportchisini aniqlash maqsadida milliy boshqaruv organi tomonidan tasdiqlangan musobaqalardir. Yillik bir kunlik uchrashuvlar va poygalar musobaqaning eng asosiy darajasini tashkil qiladi va yengil atletika musobaqalarining eng keng tarqalgan formati hisoblanadi. Ushbu tadbirlar ko'pincha taklif qilinadi va sport tashkilotlari, sport targ'ibotchilari yoki boshqa muassasalar tomonidan o'tkaziladi.

Musobaqalar odatda atletika doirasidagi sport turlaridan faqat bittasini o'z ichiga oladi. Biroq, ko'p sport musobaqalari doirasida o'tkaziladigan yirik xalqaro ochiq atletika chempionatlari va engil atletika musobaqalari odatda yengil atletika, yo'lda yugurish va poygada yurish musobaqalarini o'z ichiga oladi.

Zamonaviy yozgi Olimpiya o'yinlari engil atletika bo'yicha global musobaqa bo'lib o'tgan birinchi tadbir edi. Yengil atletikaning barcha to'rtta asosiy sport turi 1896-yilda tashkil etilganidan beri Olimpiada yengil atletika dasturiga kiritilgan, ammo o'sha paytdan boshlab kross to'xtatilgan. Olimpiya musobaqasi engil atletika bo'yicha eng nufuzli musobaqadir va ko'plab engil atletika musobaqalari Yozgi Olimpiada o'yinlarida eng ko'p tomosha qilingan musobaqalar qatoriga kiradi. Olimpiadada jami 47 ta yengil atletika musobaqasi o'tkaziladi, ulardan 24 tasi erkaklar va 23 tasi ayollar uchun (London 2012 yil holatiga ko'ra). Erkaklar va ayollar dasturlari doirasidagi voqealar bir xil yoki shunga o'xshash ekvivalentga ega, faqat erkaklar 50 km masofaga yugurishda ishtirok etadilar.

Olimpiada modelidan soʻng, 20-asrda turli xil sport turlari paydo boʻldi, ular boshidanoq dasturning asosiy sport turi sifatida engil atletikani oʻz ichiga oldi. Bular Hamdoʻstlik oʻyinlari, Markaziy Amerika va Karib havzasi oʻyinlari, Universiada va boshqalarni oʻz ichiga olgan.

Yozgi Paralimpiya oʻyinlariga jismoniy imkoniyati cheklangan sportchilar kiradi. 1960-yilda tashkil etilganidan beri yengil atletika va yoʻl musobaqalari Paralimpiya atletika dasturiga kiritilgan. Paralimpiya musobaqasi jismoniy nuqsoni boʻlgan sportchilar ishtirok etadigan eng nufuzli atletika musobaqasidir. Paralimpiya oʻyinlaridagi yengil atletika nogironlar aravachasi poygasini ham oʻz ichiga oladi, bunda sportchilar engil vaznli poyga kursilarida musobaqalashadilar. Koʻrishda nuqsoni boʻlgan sportchilar koʻrish qobiliyatiga ega boʻlgan gid bilan raqobatlashadi. 2012-yilda Londonda boʻlib oʻtgan Yozgi Paralimpiya oʻyinlarida birinchi marta xalqaro yengil atletika musobaqasida gidlar velosipedda uchuvchilar kabi medallarga sazovor boʻlishdi, qishki Paralimpiya oʻyinlarida esa bir muddat gidlar.

Yengil atletika va ayniqsa, uning sportchilari qadim zamonlardan beri badiiy tasvirlangan - omon qolgan misollardan biri eramizdan avvalgi 2250-yilga oid Qadimgi Misr qabrlari naqshlarida yuguruvchilar va balandlikka sakrashni oʻz ichiga oladi. Qadimgi Yunonistonda yengil atletika katta hurmatga sazovor boʻlgan va qadimgi pentatlon doirasidagi voqealar Discobolus va Discophoros kabi yirik haykallar va son-sanoqsiz vaza va kulolchilik ishlaridagi naqshlar uchun ilhom bergan. Aristotel oʻzining “Ritorika” risolasida pentatlonning ahamiyati haqida gapirib, oʻsha davrdagi sportchi estetikasi haqida fikr yuritgan: “Har qanday kuchgʻayratga, xoh poygada, xoh tana kuchida bardosh berishga qodir boʻlgan tana... Shuning uchun ham pentatlondagi sportchilar. eng goʻzal”.

Yengil atletika haqidagi filmlar asosan yugurish voqealariga qaratilgan: 1962-yilda suratga olingan “Uzoq masofaga yuguruvchining yolgʻizligi” filmi (xuddi shu nomdagi kitob asosida) qochish vositasi sifatida kross yugurishni oʻrganadi. Olov aravalari, ehtimol, eng mashhur atletika filmlaridan biri, Erik Liddell va Garold Abrahamsning 1924-yilgi Olimpiadada sprint oltin medallari uchun quvishlari haqidagi xayoliy hikoyadir. Yengil atletika Amerikaning Personal Best (1981) va Across the Tracks (1991) kabi filmlarining mavzusi boʻlgan. Biografik filmlar janrda, jumladan Prefonteyn (Stiv Prefonteyn haqida) va Jim Torp - Butun Amerika (1951), Torp roliga Bert Lankaster ishtirok etgan. Hujjatli filmlar, shuningdek, 2005-yilgi Chikago marafoniga yuguruvchilarning tayyorgarligi haqidagi 2007-yilgi “Marafon ruhi” filmi kabi misollar bilan ham keng tarqalgan.

Mavzu boʻyicha kitoblar asosan badiiy boʻlmagan boʻlib, ular oʻquv qoʻllanmalari shakllariga va yengil atletikaning tarixiy hisoblariga intiladi. Toʻrt daqiqalik milning hikoyasi ayniqsa mashhur mavzu boʻlib, “Mukammal mil” va “3:59.4: Toʻrt daqiqalik milni sindirish uchun qidiruv” kabi kitoblar paydo boʻldi.

Yengil atletika jurnalistikasi bir qator maxsus davriy nashrlarni, jumladan, Athletics Weekly va Race Walking Record, har ikkalasi ham birinchi marta 1940-yillarning boshida Angliyada nashr etilgan va Amerika Qoʻshma Shtatlarida birinchi marta 1948-yilda nashr etilgan Track & Field News jurnallarini yaratdi. Runner’s World. 1966-yildan beri chop etiladi va Yaponiyaning yengil atletika jurnali (Rikujyo Kyogi jurnali) yana bir uzoq muddatli nashrdir.

Yengil atletika musobaqalari koʻplab kolleksiyachilar tangalarida asosiy motiv sifatida tanlangan. Soʻnggi namunalardan biri 2004-yilgi Yozgi Olimpiya oʻyinlari xotirasi uchun 2003-yilda zarb qilingan 10 evrolik yunon Running esdalik tangasidir. Tanganing old tomonida oldingi

holatda zamonaviy sportchi qiyofasi paydo bo‘lib, boshlang‘ich pozitsiyasida ko‘rsatilgan, orqa fonda esa vaqt o‘tishi bilan “kiyiladigan” tanga ko‘rinishini beradigan tarzda ikkita qadimgi yuguruvchi o‘yilgan. Bu sahna dastlab miloddan avvalgi 6-asrga oid qora figurali vazada paydo bo‘lgan.

REFERENCES

1. O‘zME. Birinchi jild. Toshkent,2000-yil
2. Озолин Н.Г., Воронкин В.И. Легкая атлетика. М., ФиС, 1979. 597 с
3. Озолин Н.Г., Воронкин В.И., Примаков Ю.Н. Легкая атлетика. М., ФиС, 1989, 598 с.
4. Usmonxo‘jayev T.S., Rahimov M.M., Qudratov R.Q., Meliyev X.A., Rasulova T.R., Qurbonov S. Jism oniy tarbiya va sport mashg‘ulotlari. T., O‘qituvchi, 2005, 350 b
5. Шакиржанова К.Т. Итоги Олимпийских игр в Атланте, Сиднее и Афинах и задачи по подготовке к Олимпиаде-2008 (на примере легкой атлетики // «Фан — спортга», № 2, 2005. 38 с.
6. Shokirjonova K.T. Yengil atletika (musobaqa qoidalari). O‘quv qo‘llanma. T., Lider Press, 2007. 352 b.
7. Qudratov R.Q. Sakrash texnikasi asoslari. Studentlarning mustaqil ishi uchun Problematik ma‘ruza. T., O‘zDJTI, 1989. 26 b.
8. Qudratov R.Q. Sportcha yurish va yugurish texnikasining asoslari. Talabalarning mustaqil ishlari uchun qo‘llanma. T., O‘zDJTI, 1992. 18 s.
9. Матвеев Л.П. Основы общей теории спорта и системы подготовки спортсменов. К., Олимпийская литература, 1999. 320 с.